

A VISÃO DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA NO IMPACTO DAS AÇÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO PILATES DA GENTE

[Ciências Humanas, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 26/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10068832

Andreia Beatriz Vasconcelos de Araújo
Indyannara Karyn Mendes Soares de Sousa
Patrícia Lima Ventura

RESUMO

A Extensão Universitária pode ser vista como um processo educativo, cultural e científico que estimula o ensino e a pesquisa de forma indissociável. Nesse sentido, a extensão nos cursos da saúde viabiliza uma formação integral capaz de motivar os extensionistas a experimentarem o contato com a realidade coletiva em que estão inseridos e a humanização desses futuros profissionais. **Objetivo:** O propósito deste estudo é destacar a relevância do projeto de extensão “Pilates da Gente” na vida dos estudantes do curso de fisioterapia, demonstrando o impacto e os benefícios que a participação neste projeto pode trazer para sua futura carreira profissional. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa transversal com abordagem qualitativa e quantitativa. Para entender a perspectiva dos extensionistas, foi estruturado questionário pela plataforma do

Google Forms, que foi aplicado aos participantes para relatar suas experiências e assim contribuir para a fomentação de trabalhos sobre essa temática. **Conclusão:** Com base nos resultados do questionário, é seguro afirmar que o projeto de extensão “Pilates da Gente” desempenhou um papel de suma importância na formação acadêmica e, conseqüentemente, na trajetória profissional dos ex-extensionistas. Os achados do questionário evidenciam claramente os benefícios da integração entre extensão e ensino, combinando teoria e prática na experiência dos estudantes. Portanto, ressaltamos a necessidade de que as universidades promovam ativamente a participação de seus alunos em projetos de extensão.

Palavras-chave: Extensão. Universidade. Projeto de extensão. Pilates.

SUMMARY

University Extension can be seen as an educational, cultural and scientific process that stimulates teaching and research in an inseparable way. In this sense, extension in health courses enables a comprehensive training capable of motivating extensionists to experience contact with the collective reality in which they are inserted and the humanization of these future professionals. **Objective:** The purpose of this study is to highlight the relevance of the extension project “Pilates da Gente” in the lives of physiotherapy students, demonstrating the impact and benefits that participation in this project can bring to their future professional career. **Methods:** This is a cross-sectional study with a qualitative and quantitative approach. To understand the perspective of the extensionist, a questionnaire was structured by the Google Forms platform, which will be applied to the participants to report their experiences and thus contribute to the promotion of works on this theme. **Conclusion:** Based on the results of the questionnaire, it is safe to say that the extension project “Pilates da Gente” played a very important role in academic training and, consequently, in the professional trajectory of former participants. The findings of the questionnaire clearly show the benefits

of integrating extension and teaching, combining theory and practice in the students' experience. Therefore, we emphasize the need for universities to actively promote the participation of their students in extension projects.

Keywords: Extension. University. Extension project. Pilates.

1. INTRODUÇÃO

Uma instituição de ensino, para ser universidade precisa explorar todas as áreas do conhecimento científico, sua atuação sempre deve pautar pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. A extensão “oportunizando ao aluno aprender a conhecer, a fazer, aprender a conviver e aprender a ser”, portanto, indissociável do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a formação integral do futuro profissional, pois há uma troca de saberes acadêmicos na interação com a comunidade (Ponte *et al.*, 2009).

A extensão universitária é uma das formas de desenvolver uma formação acadêmica completa, que alie teoria e prática para que comunique com a sociedade e possibilita a troca do conhecimento entre ambos. Os projetos de extensão se configuram como um laboratório, no qual o graduando experimenta vivenciar a prática docente, já no começo do curso e com isto conhecer a realidade social. Além de facilitar o processo formativo, os projetos de extensão fortalecem a relação da universidade com a sociedade (Nogueira, 2000).

No Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA são realizados diversos cursos de extensão com o objetivo de construir novos saberes e fortalecer os conhecimentos adquiridos em sala de aula, o projeto “Pilates da Gente” voltado para estudantes do Curso de Fisioterapia tem como objetivo capacitar os extensionistas a atuarem na melhoria da qualidade de vida da população atendida através do método pilates bem como na conscientização do uso de espaço público como investimento socializador.

Diante disso, torna-se necessário realizar uma análise abrangente da perspectiva dos extensionistas a respeito do projeto de extensão pilates da gente. Essa avaliação busca aprofundar-se no impacto significativo que esse projeto de extensão gerou na prática profissional e na associação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de ressaltar a contribuição que a extensão universitária traz na formação acadêmica, sobretudo nos cursos da área saúde, proporcionando ganhos tanto aos acadêmicos quanto à comunidade que se beneficia desse envolvimento.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa foi iniciada após aprovação pelo comitê de ética com o CAAE: 73165723.6.0000.5602, seguindo as resoluções de número 466/2012 e 510/2016, que direcionam a pesquisa e regem os princípios de segurança, direitos e deveres com seres humanos participantes.

Para fazer parte da pesquisa, os participantes tinham que preencher os seguintes critérios de inclusão: ambos os sexos; ter concluído a carga horária do projeto de extensão “Pilates da Gente” ofertado pelo Centro Universitário Santo Agostinho; aceitar participar da pesquisa.

Foram excluídos desta pesquisa: ex-extensionistas que por algum motivo estavam impossibilitados de serem entrevistados; ex-extensionistas que por algum motivo não tenham concluído o projeto de extensão, não completando a carga horária de 20 horas do projeto de extensão; ex-extensionistas que não tenham retornado o questionário no prazo de 15 dias.

A pesquisa foi realizada de forma virtual, a coleta de dados foi realizada através da plataforma *Google Forms*, teve a utilização de três documentos que foram enviados de uma única vez. O primeiro foi o (apêndice I), Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde foi exposto os objetivos do estudo, de forma clara e objetiva para que ele tivesse a autonomia de aceitar ou não fazer parte da pesquisa; o segundo

foi o (apêndice II), carta convite, onde foram incluídas informações relevantes sobre a pesquisa; por fim, o (apêndice III), o questionário com questões voltadas para responder o objetivo da pesquisa. A plataforma on-line possibilitou a participação dos ex- extensionistas, tendo em vista que muitos são egressos da instituição e não residem na cidade de Teresina – PI, dessa forma facilitando a participação de todos independente de sua localização.

O cálculo amostral mostrou que seriam necessárias a participação de 62 pessoas. A amostra foi composta por 23 pessoas, sendo uma que participou 2 vezes, nos levando a 24 participações, mas como esse participante respondeu apenas uma vez o questionário, o resultado se manteve no total de 23 que responderam o questionário por completo e 38 participantes que não completaram a pesquisa e que não foram localizados, só foram usadas as informações dos participantes que responderam todo o questionário e se encaixaram nos critérios de inclusão. Através dos endereços eletrônicos levantados por meio do método bola de neve, tivemos acesso aos participantes por meio de indicações e compartilhamento dos meios de comunicação. A coleta dos dados foi iniciada no dia 21 de setembro de 2023 e se encerrou no dia 20 de outubro de 2023. Após coletar os dados, foram analisados minuciosamente pelas pesquisadoras para ver se todas as questões foram contempladas pelos entrevistados, em seguida os dados foram dispostos em categoria a fim de organizar e fazer uma apuração eficaz seguindo os objetivos do projeto. Posteriormente foram estabelecidas conexões e relações com a literatura existente que possibilitaram a proposição de novas explicações e interpretações.

3. ANÁLISE DE DADOS

Neste estudo, os dados foram coletados por meio de um questionário com 8 perguntas que analisam a validade da variável independente. As respostas foram registradas eletronicamente no Microsoft Excel.

Para a verificação da normalidade, foram realizados os testes de Kolmogorov Smirnov (K-S) e de Shapiro-Wilk (S-W). Os testes K-S e S-W fornecem o parâmetro valor de prova (valor-p, p-value ou significância), que pode ser interpretado como a medida do grau de concordância entre os dados e a hipótese nula (H0), sendo H0 correspondente à distribuição normal.

4. RESULTADOS

Na pesquisa realizada, observamos que os participantes que já haviam feito parte do projeto de extensão “Pilates da Gente” tinham idades que variam entre 19 e 26 anos, conforme indicado na Tabela 1. Destes, 76,9% eram do sexo feminino, e 23,1% eram do sexo masculino, como demonstrado na Tabela 2.

Segundo os depoimentos dos participantes após a conclusão do questionário eletrônico, o processo de coleta de dados da pesquisa transcorreu de forma suave e eficiente. O questionário, composto por seis perguntas fechadas (do gráfico 3 ao gráfico 8) e duas perguntas abertas (apresentadas no gráfico 9 e tabela 1), não apresentou desafios significativos. O tempo necessário para preenchê-lo não ultrapassou os 15 minutos, o que resultou em uma coleta de dados rápida e sem complicações para os participantes. Um benefício destacado pelos participantes foi a conveniência de não precisar se deslocar.

IDADE DOS PARTICIPANTES – Gráfico 1

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023).

SEXO DOS PARTICIPANTES – Gráfico 2

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023)

PERGUNTAS FECHADAS

01- Você acha importante o projeto de extensão dentro do ambiente universitário?

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023) – Gráfico 3

02- Sua participação no projeto contribuiu com a forma de se relacionar com o paciente/cliente?

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023) – Gráfico 4

03- Em relação a interdisciplinaridade, você acredita que o projeto pilates da gente consolidou conhecimento adquirido nas aulas teóricas?

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023) – Gráfico 5

04- Você acredita que desenvolveu novas habilidades durante o projeto de extensão?

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023) – Gráfico 6

05- Na sua prática clínica é possível aplicar os conhecimentos adquiridos durante a participação do projeto?

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023) – Gráfico 7

06- Qual foi a contribuição do projeto na sua formação acadêmica?

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023) – Gráfico 8

PERGUNTAS ABERTAS

07- Quais melhorias poderiam acontecer no projeto de extensão pilates da gente?

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023) – Gráfico 9

08- Fale um pouco sobre sua experiência no projeto pilates da gente?

Experiências_PEPG	Frequência	Frequência(%)
Suma importância o conhecimento e práticas repassadas	6	11
Bem rica, consegui ter mais conhecimento sobre o que é o método pilates	11	20
Foi uma experiência incrível, gostei muito de estar ajudando e interagindo com os participantes	6	11
Contribuiu para o aprendizado de forma que também está sendo aplicado em estágio ambulatorial	2	4
Pude aprender alguns exercícios	3	6
Conexão com o corpo e a mente	3	6
Proporciona ganho de resistência e melhora da respiração	2	4
Somou a minha formação principalmente pela contato direto com os pacientes e plano de tratamento individualizado	8	15
A experiência foi além do profissional e passou a ser social	2	4
Confiança em ter elos com pacientes, me fez sentir responsabilidade em ter pacientes em nossos cuidados	2	4
Utilizar como um recurso a mais para tratar e melhorar qualidade de vida dos nossos pacientes	3	6
Vivenciada na pandemia, fator contribuinte para a não aplicar as técnicas aprendidas em pacientes	4	7
Oportunidade de por em prática muitos conhecimentos sobre fisiologia do exercícios e outras matérias	2	4
Total	54	100

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES (2023) – TABELA 1

5. DISCUSSÃO

Com o objetivo de aprimorar a compreensão dos resultados, optamos por empregar gráficos e tabelas. A transformação de dados em representações visuais facilita a interpretação de tendências e padrões para pesquisadores e analistas. Além disso, essa abordagem possibilita a identificação de conexões entre conjuntos de dados diversos, contribuindo para uma compreensão mais profunda dos resultados.

O primeiro questionamento aos ex-extensionistas revelou que 100% das respostas foram positivas em relação à importância do projeto de extensão nas universidades. Isso evidencia a identificação com o programa, indicando um aumento exponencial nas chances de um impacto positivo à medida que a aceitação do projeto se fortalece. A extensão enriquece o processo educacional ao envolver professores, alunos e a comunidade em um movimento conjunto de aprendizado. Além disso, ela enriquece o processo de pesquisa, ampliando o alcance social da produção do conhecimento, como apontado por Severino. (2007).

Posteriormente, ao questionarmos sobre a contribuição do projeto na melhoria da interação com o paciente, obtivemos uma taxa de aprovação de 96,3% nas respostas. Isso nos leva a crer que, sem dúvida, a extensão universitária desempenha um papel crucial para os estudantes. Isso está em conformidade com a ênfase de Síveresi (2013) sobre a extensão como um espaço para experiências, construção de autonomia, autodesenvolvimento, autoaprendizado e processos individuais mediados por interações com outras pessoas e com o contexto.

Quando questionados sobre a interdisciplinaridade e se a participação no projeto “Pilates da gente” consolidou conhecimentos teóricos, observamos que 96,3% das respostas foram positivas. Isso confirma que a prática é, de fato, a melhor maneira de solidificar e relacionar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Essa perspectiva está em sintonia com o que foi enfatizado por Gonçalves (2016) de que a formação universitária não deve se limitar à teoria, e a prática se torna uma fonte

complementar e essencial para adquirir conhecimentos sólidos, os quais, em sua maioria, só podem ser plenamente compreendidos por meio de experiências vivenciadas, não apenas estudadas em livros ou artigos.

No que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades no âmbito do projeto, 100% das respostas dos participantes foram positivas, o que proporciona um aprimoramento significativo na execução de atividades, permitindo a integração do conhecimento e, conseqüentemente, resultando em um melhor desempenho nas disciplinas. Conforme destacado por Zuanon (2010), a extensão universitária oferece oportunidades de formação únicas que enriquecem tanto estudantes quanto professores, capacitando-os a alcançar maior excelência em suas respectivas áreas de atuação. Além disso, desempenha um papel fundamental no aprimoramento do ensino e no avanço da pesquisa, abordando desafios do mundo real e buscando soluções adequadas para questões sociais.

Quando indagados sobre a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no projeto à prática clínica, todos os participantes responderam afirmativamente, o que destaca que o projeto “Pilates da Gente” oferece conhecimentos essenciais para a formação de profissionais completos e dinâmicos. De acordo com Paini e Costa (2016), esse espaço proporciona a oportunidade de reunir diversos tipos de saberes, resultando em uma multidisciplinaridade de conhecimento que contribui para a formação dos profissionais, uma vez que eles, por sua vez, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da identidade profissional..

Ao serem questionados sobre a natureza da contribuição do projeto para sua formação, os participantes destacaram aspectos educativos (40,7%), culturais (30,7%), e profissionais (55,6%). Isso evidencia que o envolvimento teve impacto nas três áreas de formação, sendo o impacto profissional o mais significativo. A integração da extensão universitária na formação acadêmica desempenha um papel fundamental. Durante a

graduação, os estudantes que participam de projetos de extensão têm uma oportunidade adicional de se conectar com a realidade que enfrentarão quando se tornarem profissionais. A extensão proporciona aos acadêmicos a experiência da interseção entre o aprendizado na universidade e a aplicação de sua profissão na sociedade, permitindo que compreendam a prática de sua área profissional, como ressaltado por Manchur, Suriani e Cunha (2013).

A respeito das melhorias e experiências que os extensionistas tiveram no projeto extensão “Pilates da Gente” foi feita uma síntese que está apresentada no gráfico 9 e tabela 1 e contará com um Anexo V e Anexo VI contendo todas as respostas respectivamente.

6. CONCLUSÃO

O presente estudo destacou que os estudantes que participaram do projeto “Pilates da Gente” compreendem o conceito de extensão universitária e reconhecem sua importância no desenvolvimento pessoal e profissional. Dessa forma, os resultados deste estudo validam as definições teóricas previamente apresentadas, que visam destacar o impacto das atividades de extensão na vida dos estudantes e sua contribuição para o desenvolvimento profissional. Essa abordagem permite contextualizar a profissão e estabelecer uma interação significativa com a comunidade, resultando na construção de novos conhecimentos nas universidades.

Com base nos dados coletados, a grande maioria dos participantes conseguiu enriquecer sua formação profissional e, como resultado, aprimorar sua capacidade de atendimento ao público, ficou claro que a formação desses estudantes no âmbito do projeto proporcionou uma visão mais abrangente da postura profissional, com foco na universalidade e na integração com a realidade social em que atuam. Isso se deve ao entendimento de que o sucesso de um profissional de excelência não depende somente de sua competência técnica, mas

também de outros elementos que podem ser adquiridos por meio da participação em atividades de extensão universitária.

No entanto, é fundamental reconhecer as limitações inerentes a este estudo. Embora a amostra seja valiosa, ela pode não capturar totalmente a diversidade de experiências dos estudantes envolvidos em atividades de extensão. Para uma compreensão mais abrangente, futuras pesquisas devem abordar uma ampla variedade de variáveis e considerar amostras mais representativas. Essas investigações mais abrangentes têm o potencial de esclarecer detalhes adicionais, fornecendo informações valiosas para aprimoramentos e avanços futuros nos projetos de extensão acadêmica.

7. REFERÊNCIAS

PONTE, C.I.R.V.; ET AL.a extensão universitária na Famed UFRGS: Cenário de formação profissional Rev.Bras.Educ.Med. v.33, n.4,PP.527-534,2009.

NOGUEIRA, M. das D. P. (Org.). Extensão universitária: diretrizes conceituais e Políticas. Belo Horizonte: UFMG, 2000.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.

SÍVERES. A Extensão universitária como um princípio de aprendizagem. Brasília: Liber Livro, 2013.

GONÇALVES, N. G. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: um princípio necessário. Perspectiva, [s.l.], v. 33, n. 3, p.1229-1256, 1 abr. 2016. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
<http://dx.doi.org/10.5007/2175-795x.2015v33n3p1229>.

ZUANON, À. C. C. Carta ao leitor. Revista Ciência em Extensão, v. 6, n. 2, p. 1, 2010.

MANCHUR, J.; SURIANI, A. L. A; CUNHA, M. C. A contribuição de projetos de extensão na formação profissional de graduandos de licenciaturas. Revista Conexão – UEPG, volume 9, nº 02 – Jul/dez 2013. Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/conexão>. Acesso em 20 nov 2023.

PAINI, Leonor Dias; COSTA, Leila Pessôa Da. A função social da universidade na contemporaneidade: algumas considerações. Eventos Pedagógicos, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 59–72, 2016. DOI: 10.30681/rep.v7i1.9763.

Disponível em:

<https://periodicos.unemat.br/index.php/rep/article/view/9763>. Acesso em: 20 out. 2023. **Patrícia Lima Ventura**

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!